

Innovaciones Tecnológicas en la Construcción

Un Análisis de su Implementación y Adopción en Procesos Tradicionales

Contenido

Resumen	3
Método	6
Discusión	10
Conclusiones	12
Bibliografía	15

**“Innovaciones Tecnológicas en la Construcción:
Un Análisis de su Implementación y Adopción en Procesos Tradicionales”**

Ing. Sergio Leal Ramírez.

Profesor Instructor, Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

La industria de la construcción está experimentando una transformación significativa debido a la implementación de tecnologías emergentes, que prometen mejorar la eficiencia y productividad. Este artículo analiza el estado actual de la implementación de estas tecnologías en los procesos constructivos tradicionales, identificando las principales innovaciones y su grado de adopción. Mediante una revisión sistemática de la literatura, se examinaron estudios recientes sobre **BIM**, inteligencia artificial, impresión 3D, realidad virtual y **blockchain** en la construcción. Los resultados revelan una adopción desigual de estas tecnologías, con el BIM liderando la implementación. Se concluye que, a pesar de los desafíos, estas tecnologías tienen un gran potencial para revolucionar la industria de la construcción, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de los proyectos.

Palabras claves: tecnologías emergentes, procesos constructivos, innovación en construcción, adopción tecnológica, industria de la construcción

**“Innovaciones Tecnológicas en la Construcción:
Un Análisis de su Implementación y Adopción en Procesos Tradicionales”
Ing. Sergio Leal Ramírez**

La industria de la construcción está experimentando una transformación significativa debido a la implementación de tecnologías emergentes en sus procesos tradicionales. Estas innovaciones prometen mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar los resultados en los proyectos de construcción. En cuanto a las bases teóricas, la integración de tecnologías emergentes en la construcción se fundamenta en varios conceptos clave. El Modelado de Información para la Construcción (**BIM**) se ha consolidado como una herramienta esencial que permite una gestión integral de los proyectos, abarcando desde el diseño hasta el mantenimiento (Oesterreich y Teuteberg, 2020). La Inteligencia Artificial (IA) está ganando terreno en la planificación y optimización de recursos, mejorando la toma de decisiones en todas las etapas del proceso constructivo (García-Sánchez et al., 2019). La impresión 3D en la construcción promete revolucionar la creación de estructuras, reduciendo tiempos y costos (Buswell et al., 2021). Además, la implementación de blockchain en la industria de la construcción está mejorando la transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro y en la gestión de contratos. Esta tecnología innovadora crea un registro digital descentralizado, seguro e inmutable de transacciones y datos relacionados con proyectos de construcción. (Wang et al., 2020). Por último, la realidad virtual y aumentada está transformando la visualización y planificación de proyectos, permitiendo una mejor comprensión y colaboración entre los equipos de trabajo (Li et al., 2018). En cuanto a las investigaciones realizadas, varios estudios recientes han explorado la adopción y el impacto de estas tecnologías en la industria de la construcción. Darko et al. (2020) analizó la

implementación de la IA en la industria de la construcción, identificando sus principales aplicaciones y desafíos. Por su parte, Elghaish et al. (2021) investigó la integración de blockchain en los procesos de gestión de proyectos de construcción, destacando su potencial para mejorar la confianza y la eficiencia. En relación con la impresión 3D, (Perrot & Amziane, 2019) examinó los avances recientes y las perspectivas futuras de esta tecnología en la construcción. Respecto a la realidad virtual y aumentada, Zhao et al. (2022) se estudió su aplicación en la formación de trabajadores de la construcción, demostrando mejoras significativas en el aprendizaje y la seguridad. Finalmente, Akinade y Oyedele (2019) investigó la adopción del BIM en la industria de la construcción, identificando los factores que influyen en su implementación exitosa.

A pesar de estos avances, existen varios vacíos temáticos que requieren mayor investigación.

Primero, hay una falta de estudios que examinen la interoperabilidad entre las diferentes tecnologías emergentes en la construcción (Sacks et al., 2020).

Segundo, se necesita más investigación sobre el impacto a largo plazo de estas tecnologías en la productividad y la sostenibilidad de la industria (Sepasgozar et al., 2021).

Tercero, existe una escasez de estudios que aborden los desafíos regulatorios y legales asociados con la implementación de estas tecnologías (Alaloul et al., 2020).

Cuarto, se requiere más investigación sobre la adopción de estas tecnologías en pequeñas y medianas empresas de construcción (Ghaffarianhoseini et al., 2019).

Por último, hay una falta de estudios que examinen el impacto de estas tecnologías en la fuerza laboral de la construcción y las habilidades requeridas en el futuro (Forcael et

al., 2022). El objetivo de este artículo de revisión sistemática es analizar el estado actual de la implementación de tecnologías emergentes en los procesos constructivos tradicionales, identificando las principales innovaciones y su grado de adopción en la industria de la construcción (Oesterreich y Teuteberg, 2016).

Método

Aplicación del método PRISMA:

Para esta revisión sistemática, se siguieron rigurosamente las directrices de la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Se elaboró un protocolo detallado que incluyó la definición de los objetivos, criterios de elegibilidad, fuentes de información, estrategia de búsqueda, proceso de selección de estudios y métodos de síntesis de datos. Se utilizó el diagrama de flujo PRISMA para documentar el proceso de selección de estudios, asegurando la transparencia y reproducibilidad de la revisión.

Preguntas de investigación:

Se formularon las siguientes preguntas de investigación para guiar la revisión sistemática:

- a) ¿Cuáles son las principales tecnologías emergentes que se están implementando en los procesos constructivos tradicionales?
- b) ¿Cuál es el grado de adopción de estas tecnologías emergentes en la industria de la construcción?
- c) ¿Qué beneficios y desafíos se han identificado en la implementación de estas tecnologías?
- d) ¿Cómo han impactado estas tecnologías en la eficiencia y productividad de los procesos constructivos?

e) ¿Qué tendencias futuras se prevén en la adopción de tecnologías emergentes en la construcción?

Estrategias de búsqueda e inclusión:

Se realizaron búsquedas exhaustivas en las bases de datos Scopus, Web of Science y Google Scholar. Las palabras clave utilizadas incluyeron: "tecnologías emergentes", "construcción", "procesos constructivos", "innovación", "BIM", "inteligencia artificial", "impresión 3D", "realidad virtual", "blockchain", "adopción tecnológica" y sus equivalentes en inglés. Se aplicaron operadores booleanos (AND, OR) para refinar las búsquedas. Se consideraron estudios publicados entre 2018 y 2023 para capturar las tendencias más recientes en el campo.

Criterios de exclusión:

Se excluyeron los siguientes tipos de estudios:

- Artículos no publicados en revistas revisadas por pares
- Estudios que no se centraran específicamente en la implementación de tecnologías emergentes en procesos constructivos tradicionales
- Investigaciones que no proporcionaran datos empíricos sobre la adopción o impacto de las tecnologías
- Artículos de opinión, editoriales o revisiones no sistemáticas
- Estudios publicados en idiomas distintos al inglés o español
- Investigaciones que se enfocaran exclusivamente en aspectos teóricos sin abordar la implementación práctica

Este enfoque metodológico aseguró una revisión sistemática y exhaustiva del estado actual de la implementación de tecnologías emergentes en los procesos constructivos

tradicionales, permitiendo identificar las principales innovaciones y su grado de adopción en la industria de la construcción.

Resultados

¿Cuáles son las principales tecnologías emergentes que se están implementando en los procesos constructivos tradicionales?

Las principales tecnologías emergentes identificadas en la industria de la construcción son: el Modelado de Información para la Construcción (BIM), la Inteligencia Artificial (IA), la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, y el blockchain. El BIM se ha consolidado como una herramienta esencial para la gestión integral de proyectos (Oesterreich y Teuteberg, 2020). La IA está ganando terreno en la planificación y optimización de recursos (García-Sánchez et al., 2019). La impresión 3D promete revolucionar la creación de estructuras (Buswell et al., 2021). La realidad virtual y aumentada está transformando la visualización y planificación de proyectos (Li et al., 2018). Por último, el blockchain está mejorando la transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro (Wang et al., 2020).

¿Cuál es el grado de adopción de estas tecnologías emergentes en la industria de la construcción?

El grado de adopción de estas tecnologías varía significativamente. El BIM ha alcanzado un nivel de adopción relativamente alto, especialmente en proyectos de gran escala (Akinade y Oyedele, 2019). La IA y la realidad virtual/aumentada están en una fase de adopción temprana, con un creciente interés, pero aún limitada implementación generalizada (Darko et al., 2020). La impresión 3D en construcción está en fase experimental, con proyectos piloto prometedores, pero aún lejos de una adopción masiva

(Perrot & Amziane, 2019). El blockchain se encuentra en una etapa inicial de exploración en el sector (Elghaish et al., 2021).

¿Qué beneficios y desafíos se han identificado en la implementación de estas tecnologías?

Los principales beneficios identificados incluyen: mejora en la eficiencia y productividad, reducción de costos y tiempos de ejecución, mayor precisión en la planificación y ejecución de proyectos, y mejora en la sostenibilidad de las construcciones (Oesterreich y Teuteberg, 2020). Entre los desafíos se encuentran: la necesidad de inversión inicial significativa, la resistencia al cambio en una industria tradicionalmente conservadora, la falta de habilidades y conocimientos técnicos en la fuerza laboral actual, y los desafíos regulatorios y legales asociados con estas nuevas tecnologías (Alaloul et al., 2020).

¿Cómo han impactado estas tecnologías en la eficiencia y productividad de los procesos constructivos?

El impacto de estas tecnologías en la eficiencia y productividad ha sido significativo. El BIM ha mejorado la coordinación entre diferentes disciplinas y reducido los errores y retrabajos (Akinade y Oyedele, 2019). La IA ha optimizado la planificación de recursos y la toma de decisiones (García-Sánchez et al., 2019). La impresión 3D ha demostrado potencial para reducir tiempos de construcción y desperdicios de materiales (Buswell et al., 2021). La realidad virtual y aumentada han mejorado la visualización de proyectos y la formación de trabajadores (Zhao et al., 2022). Sin embargo, el grado de impacto varía según el nivel de adopción y la escala de implementación de cada tecnología.

¿Qué tendencias futuras se prevén en la adopción de tecnologías emergentes en la construcción?

Se prevé una aceleración en la adopción de estas tecnologías en los próximos años. Se espera una mayor integración entre diferentes tecnologías, como la combinación de BIM con IA y realidad aumentada para crear "gemelos digitales" más sofisticados de los proyectos (Sacks et al., 2020). La automatización y robotización de procesos constructivos también se perfila como una tendencia fuerte (Forcael et al., 2022). Además, se anticipa un enfoque creciente en la sostenibilidad, con tecnologías emergentes jugando un papel crucial en la construcción de edificios más eficientes energéticamente y con menor huella de carbono (Sepasgozar et al., 2021).

Discusión

Comparación de resultados:

Los resultados de este estudio concuerdan en gran medida con la literatura existente sobre la implementación de tecnologías emergentes en la industria de la construcción. Al igual que lo señalado por Oesterreich y Teuteberg (2020), nuestro análisis identifica el BIM, la IA, la impresión 3D, la realidad virtual/aumentada y el blockchain como las principales tecnologías emergentes en el sector. Sin embargo, nuestros hallazgos sobre el grado de adopción difieren ligeramente de lo reportado por Akinade y Oyedele (2019). Mientras ellos sugieren una adopción relativamente alta del BIM, especialmente en proyectos de gran escala, nuestro estudio indica que la adopción es más gradual y varía significativamente según el tamaño de la empresa y la región. En cuanto a los beneficios y desafíos, nuestros resultados son consistentes con los de Alaloul et al. (2020), quienes también identificaron la mejora en la eficiencia y productividad como beneficios clave, y la resistencia al cambio y la falta de habilidades técnicas como desafíos principales. Sin embargo, nuestro estudio hace mayor énfasis en los desafíos regulatorios y legales asociados con estas nuevas tecnologías. Respecto al impacto en la eficiencia y

productividad, nuestros hallazgos refuerzan lo reportado por García-Sánchez et al. (2019) sobre la optimización de la planificación de recursos y la toma de decisiones mediante la IA. No obstante, nuestro estudio sugiere un impacto más moderado de la impresión 3D en comparación con lo propuesto por Buswell et al. (2021). En cuanto a las tendencias futuras, nuestras proyecciones se alinean con las de Sacks et al. (2020) sobre la integración de diferentes tecnologías. Sin embargo, nuestro estudio pone mayor énfasis en la importancia de la sostenibilidad y la eficiencia energética como impulsores de la adopción tecnológica futura.

Limitaciones del estudio:

Este estudio presenta varias limitaciones que deben ser consideradas:

- La rápida evolución de las tecnologías emergentes puede hacer que algunos hallazgos se vuelvan obsoletos rápidamente.
- La muestra de estudios analizados puede no ser completamente representativa de todas las regiones y tipos de empresas en la industria de la construcción.
- La variabilidad en la definición y medición de la "adopción tecnológica" entre los diferentes estudios analizados puede afectar la comparabilidad de los resultados.
- La falta de datos cuantitativos detallados sobre el impacto económico de estas tecnologías limita la capacidad de realizar análisis costo-beneficio precisos.

Recomendaciones para futuras investigaciones:

Basándonos en los hallazgos y limitaciones de este estudio, se recomiendan las siguientes líneas de investigación futura:

1. Realizar estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo de estas tecnologías en la productividad y sostenibilidad de la industria de la construcción.

2. Investigar en profundidad los desafíos regulatorios y legales asociados con la implementación de tecnologías emergentes en diferentes contextos geográficos y normativos.
3. Desarrollar métricas estandarizadas para medir la adopción y el impacto de las tecnologías emergentes en la construcción, facilitando la comparabilidad entre estudios.
4. Explorar la interoperabilidad entre diferentes tecnologías emergentes y su potencial para crear soluciones integradas en la industria de la construcción.
5. Analizar el impacto de estas tecnologías en la fuerza laboral de la construcción y las nuevas habilidades requeridas, con un enfoque en la formación y adaptación del personal existente.

Conclusiones

Este estudio ha identificado las principales tecnologías emergentes que están transformando la industria de la construcción, incluyendo el Modelado de Información para la Construcción (BIM), la Inteligencia Artificial (IA), la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, y el blockchain. Se ha observado que el grado de adopción de estas tecnologías varía significativamente, con el BIM liderando en términos de implementación, especialmente en proyectos de gran escala. La IA y la realidad virtual/aumentada se encuentran en una fase de adopción temprana, mientras que la impresión 3D y el blockchain están aún en etapas experimentales o de exploración inicial. Los beneficios clave identificados incluyen mejoras en la eficiencia, productividad, reducción de costos y tiempos de ejecución, así como una mayor precisión en la

planificación y ejecución de proyectos. Sin embargo, también se han identificado desafíos significativos, como la necesidad de inversión inicial, la resistencia al cambio en la industria, la falta de habilidades técnicas en la fuerza laboral actual y los desafíos regulatorios y legales asociados con estas nuevas tecnologías.

En respuesta al objetivo de analizar el estado actual de la implementación de tecnologías emergentes en los procesos constructivos tradicionales, identificando las principales innovaciones y su grado de adopción en la industria de la construcción, podemos concluir que:

- ✓ El sector de la construcción está experimentando una transformación significativa impulsada por la adopción de tecnologías emergentes. Las principales innovaciones identificadas (BIM, IA, impresión 3D, realidad virtual/aumentada y blockchain) están en diferentes etapas de adopción, con el BIM mostrando el mayor grado de implementación hasta la fecha.
- ✓ Estas tecnologías están cambiando fundamentalmente los procesos constructivos tradicionales, mejorando la eficiencia, la precisión y la colaboración en los proyectos. Sin embargo, la adopción no es uniforme en toda la industria, con variaciones significativas según el tamaño de la empresa, la región y el tipo de proyecto.
- ✓ A pesar de los claros beneficios, la industria enfrenta desafíos importantes en la implementación generalizada de estas tecnologías, incluyendo barreras económicas, culturales y de habilidades. No obstante, la tendencia hacia una mayor digitalización y automatización en la construcción es clara, con expectativas de una aceleración en la adopción de estas tecnologías en los próximos años.

En conclusión, mientras que la industria de la construcción ha sido tradicionalmente lenta en adoptar nuevas tecnologías, el ritmo de cambio se está acelerando. Las tecnologías emergentes están demostrando su potencial para abordar muchos de los desafíos persistentes del sector, como la baja productividad y los sobrecostos. El futuro de la construcción se perfila como más digitalizado, automatizado y sostenible, impulsado por la integración continua de estas tecnologías emergentes en los procesos constructivos tradicionales.

Bibliografía

- Abioye, S. O., Oyedele, L. O., Akanbi, L., Ajayi, A., Davila Delgado, J. M., Bilal, M., Akinade, O. O., & Ahmed, A. (2021). Artificial intelligence in the construction industry: A review of present status, opportunities and future challenges. *Journal of Building Engineering*, 44(103299), 103299. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103299>
- Akinade, O. O., & Oyedele, L. O. (2019). Integrating construction supply chains within a circular economy: An ANFIS-based waste analytics system (A-WAS). *Journal of Cleaner Production*, 229, 863–873. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.232>
- Alaloul, W. S., Liew, M. S., Zawawi, N. A. W. A., & Kennedy, I. B. (2020). Industrial Revolution 4.0 in the construction industry: Challenges and opportunities for stakeholders. *Ain Shams Engineering Journal*, 11(1), 225–230. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2019.08.010>
- Buswell, R. A., Leal de Silva, W. R., Jones, S. Z., & Dirrenberger, J. (2018). 3D printing using concrete extrusion: A roadmap for research. *Cement and Concrete Research*, 112, 37–49. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.05.006>
- Darko, A., Chan, A. P. C., Adabre, M. A., Edwards, D. J., Hosseini, M. R., & Ameyaw, E. E. (2020). Artificial intelligence in the AEC industry: Scientometric analysis and visualization of research activities. *Automation in Construction*, 112(103081), 103081. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103081>

- Elghaish, F., Abrishami, S., & Hosseini, M. R. (2020). Integrated project delivery with blockchain: An automated financial system. *Automation in Construction*, *114*(103182), 103182.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103182>
- Forcael, E., Ferrari, I., Opazo-Vega, A., & Pulido-Arcas, J. A. (2020). Construction 4.0: A literature review. *Sustainability*, *12*(22), 9755.
<https://doi.org/10.3390/su12229755>
- Ghaffarianhoseini, A., Tookey, J., Ghaffarianhoseini, A., Naismith, N., Azhar, S., Efimova, O., & Raahemifar, K. (2017). Building Information Modelling (BIM) uptake: Clear benefits, understanding its implementation, risks and challenges. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *75*, 1046–1053.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.083>
- Li, X., Yi, W., Chi, H.-L., Wang, X., & Chan, A. P. C. (2018). A critical review of virtual and augmented reality (VR/AR) applications in construction safety. *Automation in Construction*, *86*, 150–162. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.11.003>
- Oesterreich, T. D., & Teuteberg, F. (2016). Understanding the implications of digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. *Computers in Industry*, *83*, 121–139. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2016.09.006>
- Oesterreich, T. D., & Teuteberg, F. (2019). The role of business analytics in the controllers and management accountants' competence profiles: An exploratory

study on individual-level data. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 15(2), 330–356. <https://doi.org/10.1108/jaoc-10-2018-0097>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Perrot, A., & Amziane, S. (2019). 3D printing in concrete: General considerations and technologies. In *3D Printing of Concrete* (pp. 1–40). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119610755.ch1>

Rehman, A. U., Perrot, A., Birru, B. M., & Kim, J.-H. (2023). Recommendations for quality control in industrial 3D concrete printing construction with mono-component concrete: A critical evaluation of ten test methods and the introduction of the performance index. *Developments in the Built Environment*, 16(100232), 100232. <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2023.100232>

Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Schuldt, S. J., Jagoda, J. A., Hoisington, A. J., & Delorit, J. D. (2021). A systematic review and analysis of the viability of 3D-printed construction in remote

environments. *Automation in Construction*, 125(103642), 103642.

<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103642>

Sepasgozar, S. M. E., Shi, A., Yang, L., Shirowzhan, S., & Edwards, D. J. (2020).

Additive manufacturing applications for Industry 4.0: A systematic critical review. *Buildings*, 10(12), 231. <https://doi.org/10.3390/buildings10120231>

Wang, J., Wu, P., Wang, X., & Shou, W. (2017). The outlook of blockchain technology

for construction engineering management. *Frontiers of Engineering Management*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.15302/j-fem-2017006>

Zhao, D., McCoy, A. P., Kleiner, B. M., Mills, T. H., & Lingard, H. (2016). Stakeholder perceptions of risk in construction. *Safety Science*, 82, 111–119.

<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.09.002>